

8. Афанасьев, М. П. ESG-трансформация в корпоративном секторе: систематизация глобального подхода / М. П. Афанасьев. – Москва : Проблемы прогнозирования, 2022. – № 6 – С. 185-196. – Текст : непосредственный.

9. Абдулганиева, З. В. ESG трансформация бизнеса на примере ПАО «МТС» / З. В. Абдулганиева, В. В. Гусев. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – № 2. – URL: <https://esj.today/PDF/13FAVN223.pdf>.

10. Агентство ESG Consulting (2023): [сайт организации]. – URL: <https://esg-consulting.ru/about/> (дата обращения: 21.10.2023). – Текст : электронный.

11. Strategy Partners: [сайт организации] / ESG / Устойчивое развитие (2023). – URL: <https://strategy.ru/services/esg-ustoichivoe-razvitiie> (дата обращения: 21.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 005.511
DOI

ПРИНЦИПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

КОЗЛОВ В.С.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы;**

ЖУКОВА А.О.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроеизводственной сферы,**

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализированы современные способы планирования, определены общие тенденции развития, а также выявлены принципы бизнес-планирования в современных условиях хозяйствования. Проанализированы литературные источники и определена актуальность данного исследования. Определено, что в современных условиях хозяйствования необходимо постоянно совершенствовать процесс планирования в организациях любой собственности.

Ключевые слова: планирование, менеджмент, бизнес-планирование, развитие, принципы, эффективный процесс, стратегия, тактика

PRINCIPLES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS PLANNING PROCESSES AS A MANAGEMENT TOOL IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

KOZLOV V.S.,
Dr. economy Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Management of the
Non-Production Sphere;

ZHUKOVA A.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-Production
Sphere Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes modern methods of planning, identifies general development trends, and identifies the principles of business planning in modern business conditions. The literature sources are analyzed and the relevance of this study is determined. It is determined that in modern business conditions it is necessary to constantly improve the planning process in organizations of any property.

***Keywords:** planning, management, business planning, development, principles, effective process, strategy, tactics*

Постановка задачи. Для обеспечения бесперебойного и эффективного процесса расширенного воспроизводства необходимо значительное количество заранее предусмотренных и определённых по объёму различных видов ресурсов, которые должны поступать к месту их потребления в нужное время. Это достигается с использованием соответствующих механизмов управления экономикой, в частности прогнозирования, планирования и экономического программирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам бизнес-планирования и принципам, на которых они реализуются в организациях, посвящены работы отечественных и зарубежных авторов, таких как: Абрамс Р. [1], Агарков А. П. [2], Бобков В. Л. [3], Бронникова Т. С. [4], Бухалков М. И. [5], Григорьев М. С. [6], Добрикова Ю. В. [7], Ильин А. И. [8], Куликова О. В. [9], Купцова Е. В. [10], Лопарева, А. М. [11], Петрученя И. В. [12], Савкина Р. В. [13], Сергеев, А. А. [14]. Однако данное направление требует постоянного исследования, т.к. необходим процесс адаптации к динамически меняющимся условиям, с которыми сталкиваются

организации, все новые факторы, которые влияют на эффективность планирования и его качественный уровень реализации.

Актуальность. Все действия людей, за исключением инстинктивных, носят плановый характер. В начале они строят в своём сознании образ, т.е. план действий, а потом действуют на основании этого плана для достижения желаемых целей, связанных с удовлетворением потребностей и решением насущных проблем. Аналогичное положение имеет место и на более высоких иерархических уровнях. В системе управления экономикой планированию принадлежит ведущее место. Оно является одним из важнейших инструментов экономической политики, обеспечивающим равновесие на национальном рынке путём антициклического регулирования и снижения уровня инфляции, целенаправленного влияния на объём и направления капитальных вложений, изменение структуры экономики для достижения стратегических целей.

Цель исследования – проанализировать современные способы планирования, определить общие тенденции, выявить принципы бизнес-планирования в условиях рыночной экономики.

Изложение основного материала исследования. На общегосударственном уровне планирование связано с общественно-политической и социально-экономической системой страны и может носить жёсткий директивный или регулятивный характер. В странах со сложившейся рыночной экономикой широко используется государственное бюджетное планирование, государственные социально-экономические программы, плановые государственные заказы. Они являются индикативными, то есть имеют рекомендательный, ориентирующий характер, но построены таким образом, что их выполнение практически обязательно всеми предприятиями независимо от форм собственности [15, 16].

На уровне корпораций, компаний, фирм повсеместно используется перспективное планирование, составление бизнес-планов и чёткое отслеживание их реализации.

Экономические законы объективны и накладывают свой отпечаток на способы экономических действий и экономические отношения. Их необходимо соблюдать, выдерживать определённые материально-вещественные и стоимостные пропорции, а всякая сознательно поддерживаемая пропорциональность есть по существу планированием. Поэтому современная экономика должна сочетать рыночный механизм саморегулирования и плановое управление.

В условиях рыночной экономики ведущей, определяющей формой управления, способом функционирования становится саморегулирование. Объективная необходимость планирования, как на уровне хозяйствующего субъекта, так и государства, сохраняется, но ему придаются новые формы.

Используя методы теоретического анализа и синтеза, было определено, что современная система государственного планирования строится на следующих принципах:

- централизованное планирование в масштабах всего хозяйства страны носит преимущественно индикативный, рекомендательный характер и сводится к разработке планов-прогнозов;

- государственное планирование распространяется преимущественным образом на объекты государственной собственности и проявляется в форме государственных программ;

- косвенное государственное планирование через госзаказы;

- планирование на уровне предприятия, фирм, компаний разных форм собственности представляет в основном самопланирование, находящееся в то же время под воздействием государственного законодательного регулирования и финансирования заказов.

Преобладающей формой государственного планирования выступает финансовое, бюджетное планирование.

В странах с рыночной экономикой степень вмешательства государства в экономическую деятельность предприятий носит преимущественно косвенный характер. Государство воздействует на экономику посредством законодательных ограничений, налоговой системы, обязательных платежей и отчислений, государственных инвестиций, субсидий, льгот, кредитования, осуществления государственных социальных и экономических программ. Ограниченность государственного вмешательства в условиях рыночной экономики обусловлена разнообразностью форм собственности на средства производства – частной, акционерной, коллективной.

Государственное регулирование экономики и в условиях рыночных отношений охватывает широкий спектр вопросов, к которым относятся:

- непосредственное государственное регулирование ряда отраслей, предприятий и организаций, имеющих жизненно важное значение для экономики и общества, представляющих общественную опасность, нуждающихся в значительной государственной поддержке;

– налоговое регулирование путём назначения и дифференциации налоговых ставок, введения налоговых льгот, освобождения от налогов, введения пошлины и таможенных сборов. Этим могут ускоряться или замедляться экономические процессы, так как налоги главный источник дохода государственного бюджета, финансовая база социальной политики;

– денежно-кредитное регулирование, при котором изменяются денежные потоки и накопления путём регулирования эмиссии, предельной ставки банковского ссудного процесса, предоставления льготных займов, выпуска облигаций и других ценных бумаг;

– бюджетное регулирование, при котором государство распределяет средства бюджета по разным направлениям их расходования, устанавливает дополнительные платежи в бюджет;

– ценовое регулирование путём установления предельного уровня цен на отдельные товары и услуги, предельный уровень рентабельности для предприятий-монополистов;

– социальное регулирование для поддержки социально незащищённых или слабо защищённых слоёв населения, создания социальных гарантий за счёт государственного социального страхования, предотвращения социальных конфликтов;

– регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда посредством государственного законодательства о труде и занятости;

– государственное регулирование охраны и восстановления окружающей среды путём осуществления обязательных природозащитных и природоохранных мероприятий, штрафов и санкций за загрязнения;

– государственное антимонопольное регулирование, обеспечивающее ограничение или даже запрет деятельности предприятий-монополистов, за исключением естественных монополий;

– государственное внешнеэкономическое регулирование, предусматривающее обширный спектр мер и инструментов государственного воздействия на структуру экспорта и импорта, контроль над товарными потоками, над движением капитала из страны в страну, валютным обменом. Практическая реализация этих мероприятий повышает экономическую безопасность страны [17].

Для управления экономикой страны, планирования её развития государственная власть использует: законодательные органы, принимающие целесообразные и эффективные законы;

исполнительные органы, исполняющие эти законы, приводящие их в действия; судебные, правовые и арбитражные органы, следящие за соблюдением и исполнением законов, рассматривающие конфликтные ситуации, взаимные экономические претензии, имущественные и денежные споры; адвокатура и нотариат, ведущие дела по суду и оформляющие документы экономической и правовой природы соответственно [18].

В условиях рыночных отношений государство должно проводить активную экономическую политику, т.е. генеральную линию экономических действий, придание желаемой направленности экономическим процессам, посредством которых достигаются намеченные (планируемые) цели и задачи, решаются социально-экономические вопросы.

В зависимости от временного диапазона действий, продолжительности периода, на который рассчитаны мероприятия, различают краткосрочную и долгосрочную экономическую политику и соответствующее ей планирование.

Инструментом проведения государственной экономической политики является: фискальная (финансово-бюджетная), монетарная (кредитно-денежная) и внешнеэкономическая политика. Они должны обеспечивать: экономическую свободу и справедливость, социальную защищенность, высокий уровень трудовой занятости, экономический рост, сбалансированность внешнеторговых операций.

В результате исследования было определено, что к государственной экономической политике относятся: структурно-инвестиционная, направленная на формирование и изменение отраслевой и региональной структуры производства, влияние на пропорции производства различных видов продукции; научно-техническая, ориентированная на использование в экономике достижений научно-технического прогресса; конверсионная, направленная на конверсию отраслей производства, потребность в продукции которых значительно сужается; инвестиционная, способствующая изменению источников инвестиций и установления рациональных областей их использования; социальная, ориентированная на защиту населения, обеспечение удовлетворения первостепенных жизненных потребностей, поддержание необходимых условий жизни, регулирование доходов населения и оплаты труда, занятости, охрану окружающей среды; внешнеэкономическая, охватывающая внешнюю торговлю,

международные научно-технические и культурные связи, осуществление совместных программ, привлечение иностранного капитала и др. Значительную роль при этом играют политические и оборонные аспекты, проблемы использования Мирового океана, воздушно-космического пространства, охраны окружающей среды, международной безопасности.

Выводы. Эффективная реализация государственной экономической политики требует соответствующих инструментов, одним из которых является планирование, т.е. процесс своевременного принятия и оценки взаимосвязанной совокупности решений.

Планирование предусматривает разработку и обоснование показателей, экономических нормативов, лимитов, отражающих объективно существующую ограниченность ресурсов, которые могут быть использованы обществом в плановом периоде для достижения поставленных тактических и стратегических целей экономического и социального развития страны.

Список использованных источников

1. Абрамс, Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса. 2-е изд. / Р. Абрамс. – Москва : Альпина Паблицер, 2015. – 486 с. – Текст : непосредственный.

2. Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии: учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2017. – 400 с. – Текст : непосредственный.

3. Бизнес-планирование: учебник / Л. В. Бобков [и др.]; под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля. – Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 296 с. – ISBN 978-5-9558-0270-1. – Текст : непосредственный.

4. Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта: методология, практика: монография / Т. С. Бронникова. – Ярославль-Королёв : Изд-во «Канцлер», 2009. – 176 с. – Текст : непосредственный.

5. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии: учебник / М. И. Бухалков. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 416 с. – Текст : непосредственный.

6. Григорьев, М. С. Бизнес-план как инструмент управления / М. С. Григорьев, Е. В. Сергеева. – Текст : непосредственный // Экономика. Общество. Человек. Межвузовский сборник научных трудов. – Белгород, 2015. – С. 106-108.

7. Добрикова, Ю. В. Роль бизнес-плана в становлении фирмы / Ю. В. Добрикова, Н. В. Еременко. – Текст : непосредственный // Научные труды SWorld. – 2015. – Т. 23. – № 4. – С. 41-43.
8. Ильин, А. И. Планирование на предприятии: учебник / А. И. Ильин. – Минск : Новое Знание, 2004. – 635 с. – Текст : непосредственный.
9. Куликова, О. В. Современная концепция финансового планирования хозяйствующего субъекта / О. В. Куликова. – Текст : непосредственный // Проблемы и перспективы развития региональной экономики и финансов. Сборник научных работ. – 2017. – С. 146-154.
10. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. – Москва : Юрайт, 2021. – 435 с. – ISBN 978-5-99168377-7. – Текст : непосредственный.
11. Лопарева, А. М. Бизнес-планирование: учебник / А. М. Лопарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 273 с. – ISBN 978-5-53413541-1. – Текст : непосредственный.
12. Петрученя, И. В. Бизнес-планирование: монография / И. В. Петрученя, А. С. Буйневич; рец.: Н. А. Симченко, Ю. Л. Александров, 2021. – 196 с.
13. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии: учебник / Р. В. Савкина. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2017. – 320 с. – Текст : непосредственный.
14. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование: учебник и практикум / А. А. Сергеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 483 с. – ISBN 9785-534-13182-6. – Текст : непосредственный.
15. Козлов, В. С. Диагностика и оценка сегментов транспортного потенциала региона / В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Экономика развития. – 2013. – № 4 (68). – С. 27-32.
16. Дмитров, И. В. Построение эффективных процессов взаимодействия государства и бизнеса / И. В. Дмитров, В. С. Козлов. – Текст : непосредственный // Экономика и менеджмент систем управления. – 2022. – № 2 (44). – С. 26-33.
17. Козлов, В. С. Управление процессом выстраивания взаимовыгодных отношений между государством и бизнесом / В.С. Козлов, В. Ю. Чернецкий, М. И. Кузьменко. – Текст : непосредственный // Стратегии развития общества и экономики в новой реальности: Сборник трудов четвёртой международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 20-21 октября 2022 года / под редакцией Т. В. Игнатовой, Н. В. Брюхановой. Часть II. – Ростов-на-Дону : Южно-Российский институт управления –

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ЮРИУФ РАНХиГС), 2022. – С. 56-60.

18. Козлов, В. С. Определение инструментов выстраивания взаимовыгодных отношений между бизнесом и государством / В. С. Козлов, В. Ю. Чернецкий, Е. А. Козлова. – Текст : непосредственный // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: Материалы международной научно-практической конференции, Донецк, 02-03 ноября 2022 года. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2022. – С. 121-125.

УДК 330.34
DOI

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, ректор;

СТАСЮК Н.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Социально-экономические системы в рамках исторического процесса непрерывно эволюционируют. Рассмотрены особенности эволюционного развития, положительные и отрицательные черты СЭС трёх типов: рыночно-капиталистического, планово-распределительного, интегрированного типа. При решении современных экономических проблем прогнозированию отводится существенная роль. В статье представлены основные этапы прогнозирования, рассмотрены важные подходы, практики прогнозирования.